

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA YUQORI MUHANDISLIK TEKNOLOGIYALARINI ILMIY-AMALIY JORIY ETISH INNOVATSION TARAQQIYOT POYDEVORI

MAQOLALAR TO'PLAMI

2
0
2
4

MAXSUS SON
Iyun-iyul

Google
Scholar

doi
Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Mas'ul muharrir:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Korea, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

“ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA YUQORI MUHANDISLIK TEXNOLODIYALARINI ILMIY-AMALIY JORIY ETISH INNOVATSION TARAQQIYOT POYDEVORI”

MAVZUSIDAGI ILMIY MAQOLALAR TO‘PLAMI

KISLORODLI BIRIKMALAR ASOSIDA OLINGAN ANTIDETONATSION KOMPOZITSIYALARNING AI-80 AVTOMOBIL BENZININI DETONATSION BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH

UO'T 665.65

Saloydinov Aziz Avazovich

texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: Ilmiy tadqiqot ishida AI-80 avtomobil benziniga etil spirti va turli kislorod saqlagan birikmalar asosida olingan kompozitsiyalarning antidetonatsion xossasiga ta'siri o'rganildi va laboratoriyada olingan natijalar qiymatlarni korrelyatsiya koeffitsiyenti emperik tenglamalar bilan taqqoslandi.

Kalit so'zlar: benzin, oksigenat, qo'ndirma, dispersion barqarorlik, kompozitsiya, spirtlar, efir, amin, detonatsion barqarorlik, oktan soni.

Abstract: In a scientific study, the effects of ethyl alcohol and various oxygen-preserving compounds on the anti-detonation property of AI-80 automobile gasoline and the results obtained in the laboratory were compared with the values of the correlation coefficient of the empirical equations.

Key words: gasoline, oxygenate, compound, dispersion stability, composition, alcohols, ether, amine, detonation stability, octane number.

Аннотация: В научном исследовании влияние этилового спирта и различных кислородсберегающих соединений на антидетонационные свойства автомобильного бензина AI-80 и результаты, полученные в лабораторных условиях, сравнивались со значениями коэффициента корреляции эмпирические уравнения.

Ключевые слова: бензин, оксигенат, соединение, дисперсионная устойчивость, состав, спирты, эфир, амин, детонационная устойчивость, октановое число.

KIRISH

XXI asrning boshlarida avtotransport vositalarining samaradorligi va chiqindi gazlari bilan ekologiyani ifloslanishi muammolari har qachongidan ham muqobil motor yoqilg'ilarini ishlab chiqarish texnologiyasida sezilarli o'zgarishlarni talab qildi [1]. AI-80 avtomobil benzinining detonatsion barqarorligini oshirish va uning samaradorligini yaxshilash maqsadida kislorodli birikmalar asosida antidetonatsion kompozitsiyalar ishlab chiqilmoqda. Detonatsiya avtomobil dvigatellarining ishlashida muammolarni keltirib chiqaradi, shu sababli benzin tarkibiga qo'shimchalar qo'shish orqali bu muammoni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Avtomobil benzinlarini fazoviy va detonatsion xossalarini yaxshilovchi qo'ndirmalar va qo'shimchalarni olish va ularni avtomobil benzinlariga qo'llash bo'yicha jahonda Olivia A. Perederic, Bertram Muchan, R.A. Nowak, S.A. Machado, Barbara J. Finlayson-Pitts, James N. Pitts Jr., Mingsheng Wen, Zenghui Yin, Zunqing Zheng, Haifeng Liu, Chuanqi Zhang, Yanqing Cui, A.A. Ganina, S.G. Dyachkova, G.F. Garifzyanov, S.M. Petrov, I.I. Gussamov, N.Yu. Bashkirtseva va boshqalar, mamlakatimizda esa G.R. Narmetova, B.N. Xamidov, U.K. Axmedov, Sh.M. Saydaxmedov, B.Z. Adizov, M.J. Maxmudov va boshqalar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Ushbu olimlar tomonidan avtomobil benzinlarini oktan sonini oshiruvchi qo'ndirmalar olishda, asosan, metalloorganik birikmalar va neft fraksiyalaridan olinuvchi yuqori oktanli birikmalarga katta e'tibor qaratilgan va ular asosida turli qo'ndirmalar va qo'shimchalar olish texnologiyalari ishlab chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

GOST 8226-82, GOST 511-82, GOST R 51105-97 bo'yicha vosita va tadqiqot usullaridan foydalangan holda oktan sonlarini aniqlash orqali dvigateldagi yoqilg'ining antidetonatsion xossasini aniqlash uchun mo'ljal-

langan. Mavzu bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilishda kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, sintez va tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyoda gazli dvigatel yoqilg'isi, ayniqsa, suyultirilgan propan va butan, suyultirilgan gaz (STG), siqilgan tabiiy gaz keng tarqaldi. Bir qator mamlakatlarda benzin-spirтли yoqilg'ilar, masalan, avtomobil benzinining metanol va etanol bilan aralashmasi keng tarqalgan. Ular bilan bir qatorda kislorodli birikmalar asosida yoqilg'ilar olish, ya'ni avtomobil benzinining turli efirlar asosida ham tadqiqotlar olib borilmoqda. Xomashyolari katalitik kreking va pirolizning C_5 fraksiyalari bo'lgan MTAE, asosan, efirlar yuqori oktan soniga ega kislorod saqlagan komponent sifatida ishlatiladi. Simmetrik efirlardan DIPE avtobenzinning yuqori oktan soniga ega kislorodli birikmalar sifatida e'tiborni tortadi, chunki katalitik kreking va piroliz qurilmalariga ega bo'lgan ko'plab neftni qayta ishlash zavodlarida xomashyo (propilen) resurslari mavjud. Zaharli bo'lmagan oksigenatlarga etil tretamil efir (ETAE) kiradi, ularning ishlab chiqarilishi MTAEga o'xshash yuqori efir konversiyasiga erishadi. Motor benzinining istiqbolli komponenti etil uchinchi darajali butil efir (ETBE) bo'lib, undan foydalanish chiqindi toksiklik darajasini 30-50% ga kamaytiradi [2].

Ammo bugungi kunda boshqa yuqori oktanli komponentlar orasida yetakchi o'rinlardan birini metil tert-butil efir egallaydi, uni benzin bilan kompaundlaganda oktan soni benzinning uglevodorod tarkibiga qarab 135 punktga yetadi. MTBE benzin bilan bir xil yoqilg'i xususiyatlariga ega va undagi kislorod mavjudligi hisobiga silindrlarda yoqilg'ining yonish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi, dvigatel samaradorligini oshiradi va chiqindi gazlari chala yonish mahsulotlarining miqdorini kamaytiradi [3].

1-rasm. UIT-85M Dvigatel yoqilg'ilarining oktan sonlarini aniqlash uchun mo'ljallangan qurilma

Texnik xususiyatlari: Bir silindrli to'rt taktli karburatorli dvigateldan iborat sinov dvigateli:

Standart karter;

O'zgaruvchan siqish silindri (diametri 85 mm, porshen zarbasi 115 mm, o'zgaruvchan siqish nisbati 4 dan 10 gacha) – silindr bloki va yo'naltiruvchi ftulka birikmasidan iborat bo'lgan birlik;

Yoqilg'i sinovi imkoniyatlarini kengaytiradigan va past qaynash nuqtalari bo'lgan benzinlarni sinovdan o'tkazish imkonini beruvchi qoplamasi resirkulyatsiyasi bilan termosifon sovutish tizimi;

Yagona portli o'tish va karburator diffuzeri orqali yoqilg'ini yetkazib berish uchun ko'p portli selektor klapanlari bo'lgan bir qator float kameralar tizimi;

Aralashmani isitish moslamasi bilan aralashmaning kirish joyi;

Harorat va namlikni nazorat qilish uskunlari bilan havo qabul qilish tizimi. Havo harorati (tadqiqot usuli) – $52 \pm 0,5C$ avtomatik ravishda saqlanadi. Yoqilg'i-havo aralashmasining harorati (motor usuli) $-149 \pm 0,5C$, avtomatik ravishda saqlanadi.

Olingan OKTAN-MS oksigenat kompozitsiyalarini AI-80 avtomobil benzinining detonatsion barqarorligiga ta'siri 1-8% konsentratsiyalargacha o'rganildi. Oksigenatlarning unda yuqori konsentratsiyalarida benzin-spirtl aralashmasi xiralani kuzatila boshlandi. B.S.A. larining oktan soni UIT-85M oktanometri yordamida aniqlandi.

OKTAN-MS-3 va OKTAN-MS-4 oksigenat kompozitsiyalarini AI-80 avtomobil benzinining detonatsion barqarorligiga ta'siri 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. OKTAN-MS-3-4 oksigenat kompozitsiyasini AI-80 avtomobil benzining detonatsion barqarorligiga ta'siri.

- ◆ va — OKTAN-MS-3 kompozitsiyasini AI-80 benzini oktan soniga ta'sirining tajriba va tenglama qiymatlari;
■ va — OKTAN-MS-4 kompozitsiyasini AI-80 benzini oktan soniga ta'sirining tajriba va tenglama qiymatlari;

OKTAN-MS-3 va OKTAN-MS-4 oksigenat kompozitsiyalarini AI-80 avtomobil benzining detonatsion barqarorligiga ta'siri yuqoridagi qo'shimchalarnikiga yaqin bo'lib, faqatgina OKTAN-MS-4 oksigenati 5% konsentratsiyada qo'shilganda, benzinning oktan soni 0,7 punktga tushganini ko'rsatdi. Ushbu o'sishga oksigenat aralashmasi tarkibida anilin qo'shmasdan MUBE 10% miqdorda qo'shilganligi ta'sir etgan bo'lishi mumkin degan xulosa qilindi.

Tajriba natijalari asosida olingan OKTAN-MS-3 va OKTAN-MS-4 oksigenat kompozitsiyalarini AI-80 benzini 1% dan 8% gacha 1% konsentratsiyada kompaundlab olingan natijalar ko'rsatkichlari tenglama asosida hisoblab ko'rilganida $MS_3 = 0,0101x^2 + 0,5045x + 84,954$ korrelyatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,9993$ va $MS_4 = -0,0036x^3 + 0,0424x^2 + 0,281x + 84,993$ korrelyatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,9997$ emperik tenglamalar bilan tavsiflandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kislorodli birikmalar asosida olingan antidetonatsion kompozitsiyalar AI-80 avtomobil benzining detonatsion barqarorligini sezilarli darajada oshirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu qo'shimchalar benzinning yonish xususiyatlarini yaxshilaydi va dvigatel samaradorligini oshiradi. Natijada, benzinning ekologik tozaligi va ishlash samaradorligi ham yaxshilanadi.

Taqqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagilarni taklif sifatida keltirishimiz mumkin:

- **Yangi antidetonatsion:** kompozitsiyalarni ishlab chiqish: Kislorodli birikmalar asosida yangi kompozitsiyalar ishlab chiqish va ularning benzin sifatiga ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish zarur;
- **Keng qamrovli tadqiqotlar:** turli kislorodli birikmalar va ularning benzin bilan aralashuvini o'rganish orqali optimal qo'shimchalar miqdorini aniqlash va ularni amaliyotda qo'llash;
- **Ekologik ta'sirlarni baholash:** antidetonatsion qo'shimchalar qo'llanishining ekologik ta'sirlarini baholab, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmasligini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Makhmudov M. J., Zamirovich, B. Z. Khuzjakulov, A. F. Saloydinov, A.A. Tukhtayev, & Khotamov Q.S. (2024). METHOD FOR REDUCING AROMATIC HYDROCARBONS IN COMPOSITION OF GASOLINE. Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 25(2).

2. Махмудов М.Ж. & Салойдинов А.А. (2022). Автотранспортларнинг экологик муаммолари ва автомобил бензинлари сифатига қўйилган замонавий экологик талаблар. Илмий-техникавий журнал. Фан ва технологиялар тараққиёти. №2/2022 Бухоро.
3. Махмудов М.Дж., Адизов Б.З., Темиров А.Х. и Салойдинов А.А. (2020). Модификация низкооктанового бензина для улучшения его экологических и эксплуатационных характеристик. Международный журнал передовых исследований в области науки, техники и технологий, 7 (6), 14063-14063.
4. Махмудов М. Ж. & Салойдинов А.А. (2021). Турли функционал қўндирмалинг автомобил бензиновий экологический хоссаларига таъсири Илмий-технический журнал. Fan va technologylar tarakkqiyoti. №4/2021 Бухоро .
5. Saloydinov A., Makhmudov M., Usmonov S. & Adizov B. (2023). DETERMINATION OF THE QUANTITY OF WATER IN ETHANOL, GASOLINE AND ALCOHOL FUEL BY THE FISHER METHOD. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 64-67.
6. Махмудов М.Ж., Тошев М.С.Ў. & Салойдинов А.А. (2021). Усовершенствование процесса региз для производства бензина соответствующего нормам Евростандарта-5. Science and Education, 2(10), 141-152.
7. Махмудов М. Ж., Тошев М. С. Ў. & Салойдинов А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций на катализаторе NiW/Al₂O₃ с целью доведение автомобильного бензина АИ-80 до нормам Евростандарту-5. Science and Education, 2(10), 135-140.
8. Махмудов М. Ж., Тошев М. С. Ў. & Салойдинов А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции в присутствии катализатора Ni/Al₂O₃ с целью доведения бензина до норм Евро-5. Science and Education, 2(10), 104-111.
9. Салойдинов А. А. & Жасур Ж. У. Э. (2022). Альтернативные экологически чистые виды топлива для автомобилей. Science and Education, 3(4), 146-148.

MUNDARIJA

Muhandislar – taraqqiyot tayanchi	4
Sadoqat Siddiqova	
Исследование влияние азотсодержащей добавки на процесс окисления битумов	9
Юлдашев Норбек Худайназарович	
Ziyorat turizmining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ta'siriga oid muammolar yechimida terminologiyaning ahamiyati.....	14
Malohat Jo'rayeva, Shavkat Bafojev	
Eksploatatsiya davrida kompressor moylarining ishlashi va fizik-kimyoviy xususiyatlari o'zgarishining o'ziga xosligi	19
Xo'jaqulov Aziz Fayzullayevich	
Tabiiy gazning oltingugurtli qo'shimchalarining fizik-kimyoviy xossalarni tadqiq qilish	24
Muxtor Jamolovich Maxmudov, Ramazonov Bahrom G'afurovich	
Автоматическое формообразование пневматических опалубок бикубическими сплайнами.....	30
Ядгаров Ўктам Турсунович, Ахмедов Юнус, Асадов Шухрат Кудратович	
Optimizing the efficient transport of mass from alternative energy sources and the process of heat and mass exchange during the processing of spices	37
Khayrullo Djurayev Fayzievich, Mizomov Mukhammad Saydulla ugli	
The role of digitalization in regional development and the utilization of their potential for sustainable development	44
Jafarova Khilola Khalimovna	
Разработка новых структур и способов выработки комбинированного трикотажа с повышенной формоустойчивостью на базе интерлочного переплетения	48
Гуляева Г.Х., Мукимов М.М., Каримова Н.Х.	
Кислотная активация навбахорской бентонитовой глины	53
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Хотамов Кобил Ширинбой угли	
Mustaqil ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	58
Murodova Zarina Rashidovna	
Kislorodli birikmalar asosida olingan antideonatsion kompozitsiyalarning ai-80 avtomobil benzinini detonatsion barqarorligiga ta'sirini tadqiq qilish	66
Saloydinov Aziz Avazovich	
Buxoro viloyatining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	70
Akramova Obida Qosimovna	
Исследование механико-технологических параметров глубокого рыхления почвы подпахотного горизонта.....	77
Н.С.Бибутов, Ф.Ю.Хабибов, Ш.М.Муродов	
Разработка экспериментальной установки энергосберегающего измельчителя фруктов и овощей для производства сок с мякотью.....	85
Ф.Ю. Хабибов, Х.Х. Ниязов	
Туризм: типология и классификация.....	95
Малохат Мухаммадовна Жураева, Марупова Гульноз Умарджоновна	
"Yashil energetika"ni rivojlantirishni rag'batlantirishning me'yoriy ko'rsatkichlarini ishlab chiqish.....	99
Sadullayev Nasullo Ne'matovich, G'afurov Mirzoxid Orifovich, Ne'matova Zuxra Nasullo qizi	
Umumiy ovqatlanish korxonalarida xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda diversifikatsiyalangan milliy hunarmandchilik mahsulotlaridan foydalanishning ahamiyati.....	108
Ruziyeva Gulinoz Fatilloevna, Raximova Dilorom Sulaymonovna	
Polimerlar ishlab chiqarishda hamda ularni qayta ishlashda hosil bo'ladigan chiqindilardan samarali foydalanish jihatlari	114
Raxmatov Sherzod Shuxratovich, Sadirova Saodat Nasreddinovna, Niyozova Rano Najmiddinovna, Axmedov Hafiz Ibroimovich	
Kichik quvvatli, energiya samarador shamol turbinalari ko'rsatkichlarining tahlili.....	118
I.I. Xafizov, F.F. Muzaffarov, M.Sh. O'ktamov	

Анализ ингредиентов пищевых продуктов с помощью нейронной сети127
Мухамадиева Зарина Баходировна

Dizel moylarini reologik xossalarini tatqiq qilish132
Xo'jaqulov Aziz Fayzullayevich, Toshov Mavzuddin Sa'dullo o'g'li

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.